

Qazax-Tovuz və Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonlarında ekoturizmin inkişafının iqtisadi vəziyyətdə təsiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17926570>

Pakizə Afiq qızı Orucova

Dissertant,

*Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan*

E-mail: pakize.orucova89@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-1318-8835>

Xülasə: Məqalədə Qazax-Tovuz və Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonlarında ekoturizmin formalaşması və inkişafı prosesləri, onun iqtisadi fəaliyyətə, məşğulluğa və yerli icmaların rifahına təsiri araşdırılır. Ekoturizmin təbii resurslardan səmərəli istifadə, ekoloji tarazlığın qorunması və regionun dayanıqlı inkişafı baxımından rolu vurğulanır. Qazax-Tovuz və Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonları Azərbaycanın qərb hissəsində yerləşən və zəngin təbii-coğrafi potensiala malik bir ərazidir. Bu bölgə meşə, dağ, çay və mineral bulaqlar kimi ekoturizm baxımından mühüm resurslarla fərqlənir. Son illərdə burada ekoturizmin inkişafı regional iqtisadiyyatın canlanmasına, məşğulluğun artmasına və kənd yerlərində həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına mühüm təsir göstərmişdir. Ekoturizm fəaliyyətləri nəticəsində yerli əhalinin gəlir mənbələri şaxələnmiş, kənd təsərrüfatından asılılıq azalmış, eyni zamanda təbiətin qorunması və davamlı istifadəsi istiqamətində sosial məsuliyyət artmışdır. Gəncə, Göygöl, Daşkəsən, Tovuz və Qazax rayonlarında yerləşən təbii və tarixi məkanlar ekoturistlər üçün əsas cazibə obyektləri kimi çıxış edir. Məqalədə bu regionda ekoturizmin iqtisadi və sosial təsirləri təhlil olunur, infrastrukturun inkişafı, dövlət və özəl sektorun rolu, həmçinin ekoloji balansın qorunması kimi amillər dəyərləndirilir.

Açar sözlər: *ekoturizm, iqtisadi inkişaf, Qazax-Tovuz və Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonları, məşğulluq, dayanıqlılıq*

The impact of ecotourism development on the economic situation in the Gazakh-Tovuz and Ganja-Dashkan economic regions

Abstract: This article examines the development of ecotourism in the Gazakh-Tovuz and Ganja-Dashkesan economic regions, as well as its impact on economic activity, employment, and the well-being of local communities. It emphasizes the role of ecotourism in the efficient use of natural resources, maintaining ecological balance, and sustainable development of the region. The Gazakh-Tovuz and Ganja-Dashkesan economic regions are located in western Azerbaijan and possess rich natural and geographical potential. This region boasts important ecotourism resources, such as forests, mountains, rivers, and mineral springs. In recent years, the development of ecotourism has had a significant impact on the region's economic revival, increased employment, and improved living standards in rural areas. Ecotourism activities have diversified local income sources, reduced dependence on agriculture, and increased social responsibility for the protection and sustainable use of nature. Natural and historical sites located in the Ganja, Goygol, Dashkesan, Tovuz, and Gazakh districts are key attractions for ecotourists. This article analyzes the economic and social impact of ecotourism in this region, assessing factors such as infrastructure development, the role of the state and private sector, and maintaining the ecological balance.

Keywords: *ecotourism, economic development, Gazakh-Tovuz and Ganja-Dashkesan economic regions, employment, sustainability*

Giriş. Qazax-Tovuz və Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonları Azərbaycanın qərb hissəsində yerləşir və təbii-coğrafi şəraiti, zəngin flora və faunası, həmçinin tarixi-mədəni irsi ilə ekoturizm üçün əlverişli imkan yaradır. Regionun relyefi əsasən dağətəyi və dağlıq ərazilərdən ibarət olduğundan, burada iqlim müxtəlifliyi, biomüxtəliflik və təbii landşaftların zənginliyi müşahidə olunur.

Ekoturizmin davamlı inkişafı region üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir. Dayanıqlı turizm siyasəti, ətraf mühitin qorunması, yerli əhalinin sosial rifahı və iqtisadiyyatın diversifikasiyası arasında balansın təmin olunmasını tələb edir. Qazax-Tovuz və Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonlarında bu balansın

qorunması, uzunmüddətli perspektivdə həm ekosistemlərin qorunmasına, həm də iqtisadi artıma xidmət edir.

Qazax-Tovuz və Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonları turizmin inkişaf səviyyəsinə görə Azərbaycanda heç də fərqlənmir. Belə ki, 2024-cü ildə Azərbaycanda keçirilmiş 4282800 gecələmə sayının 5,7%-i Gəncə-Daşkəsən, 0,5%-i isə Qazax-Tovuz iqtisadi rayonlarının payına düşmüşdür (Azərbaycanda turizm, 2025). Ekoturizmin inkişafı tədqiqat ərazisinin Azərbaycanda turizmə görə xüsusi çəkisinin artmasına səbəb ola bilər. Məhz bu baxımdan mövzu aktuallığı ilə fərqlənir.

Təhlil və müzakirə. Qazax-Tovuz və Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonlarının coğrafi mövqeyi onu həm yerli, həm də xarici turistlər üçün cəlbedici edir. Region Qafqaz dağlarının qərb yamacında yerləşir və bu, ona unikal təbii landşaft xüsusiyyətləri qazandırır. Regionda dağlıq, dağətəyi və düzənlik ərazilərin qarışığı mövcuddur ki, bu da turistlər üçün müxtəlif turizm marşrutları və istirahət imkanları yaradır. Regionun iqlim şəraiti, torpaq və su resurslarının bolluğu, həmçinin bitki və heyvan növlərinin müxtəlifliyi ekoturizmin inkişafı üçün mühüm amillərdir.

Tədqiqat ərazisində 1 Milli Park (Göygöl (Göygöl, Daşkəsən və Goranboy rayonları)), 2 Dövlət Təbiət Qoruğu (Korçay (Goranboy rayonu) və Eldar şamı (Samux rayonu)), 3 Dövlət Təbiət Yasaqlığı (Korçay (Goranboy rayonu), Qarayazı (Ağstafa rayonu) və Qızılca (Gədəbəy rayonu)) vardır (Azərbaycanda ətraf mühit, 2025). Qazax-Tovuz və Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonlarında mühafizə edilən ərazilərin mövcudluğu, həmin yerlərdə ekoturizmin inkişaf imkanlarını genişləndirir.

Bir çox ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycandakı Milli Parklar da uzun müddətdir ki, istirahət məqsədləri üçün istifadə olunur. Milli Parkların yolları və cığıruları ilə səyahət edən turistlərin sayı hər il artır. Cəmi bir neçə il əvvəl Milli Parkları əsasən qeyri-mütəşəkkil turistlər ziyarət edirdisə, daha sonra Milli Park rəhbərləri ölkənin qanunvericilik bazasına əsaslanaraq turizmi tənzimlədi və mühafizə tədbirləri həyata keçirməyə başladı (Агакишиева и Алиева, 2025: с. 568).

Qazax-Tovuz və Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonlarında mehmanxana (hotel) və mehmanxana tipli obyektlərdə yerləşdirilmiş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayı 2021-2024-cü illərdə artım dinamikası ilə fərqlənmişdir. Belə ki, 2021-2024-cü illərdə Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonunda bu göstərici 7,7 dəfə, Qazax-Tovuz iqtisadi rayonunda isə 9,7 dəfə artmışdır (Cədvəl 1). Bu artım, ekoturizm fəaliyyətlərinin düzgün planlaşdırılması və təbii potensialın effektiv istifadəsi ilə bağlıdır.

Cədvəl 1. Qazax-Tovuz və Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonlarında mehmanxana (hotel) və mehmanxana tipli obyektlərdə yerləşdirilmiş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayı

	2015	2018	2021	2024
<i>Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu</i>	16520	13982	4062	31397
Gəncə şəhəri	5534	4809	678	4847
Naftalan şəhəri	10270	9173	3384	26420
Daşkəsən rayonu	-	-	-	-
Goranboy rayonu	81	-	-	40
Göygöl rayonu	635	-	-	90
Samux rayonu	-	-	-	-
<i>Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu</i>	670	897	7	68
Qazax rayonu	146	47	-	-
Ağstafa rayonu	287	206	7	27
Tovuz rayonu	188	-	-	14
Şəmkir rayonu	-	601	-	27
Gədəbəy rayonu	49	43	-	-

Mənbə: Azərbaycanda turizm. ARDSK. Bakı: 2025. 105 s.

Qazax-Tovuz və Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonlarında ekoturizmin inkişafı həm də dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Regionda turizm sektorunun təşviqi üçün bir sıra dövlət proqramları həyata keçirilmiş, yerli və xarici investorlar üçün əlverişli investisiya mühiti yaradılmışdır. Bu tədbirlər turist axınının artmasına və regionun iqtisadiyyatının şaxələnməsinə şərait yaradır. Dövlət və özəl sektorun birgə fəaliyyəti ilə ekoturizm infrastrukturunun inkişafı, marşrutların planlaşdırılması, qonaq evləri və iaşə obyektlərinin modernləşdirilməsi, həmçinin turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması mümkün olmuşdur (Həsənov, 2021: s. 105).

Regionun turizm potensialını daha da artırmaq üçün ekoturizm fəaliyyətləri yalnız təbiət obyektləri ilə məhdudlaşmamalıdır. Tarixi və mədəni irs obyektləri ilə ekoturizm marşrutlarının birləşdirilməsi turistlər üçün daha cəlbedici imkanlar yaradır. Məsələn, qədim abidələr, etnoqrafik

kəndlər, tarixi qalalar və memarlıq nümunələri ekoturizm paketlərinin ayrılmaz hissəsi kimi təqdim edilə bilər. Bu, həm turistlərin marağını artırır, həm də yerli əhali üçün əlavə gəlir mənbəyi yaradır.

Ekoturizm, ənənəvi kütləvi turizmdən fərqli olaraq, təbiətin qorunması və yerli əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş bir fəaliyyət sahəsidir. Qazax-Tovuz və Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonlarında ekoturizmin inkişafı kənd təsərrüfatı, xidmət sahəsi və kiçik sahibkarlığın stimullaşdırılmasına töhfə verir. Regionun təbii resursları – Göygöl, Maralgöl, Gəncə çayı hövzəsi, Daşkəsən və Tovuz dağ silsilələri ekoturizmin əsas dayaqlarını təşkil edir.

Ekoturizmin iqtisadi təsiri müxtəlif aspektlərdə özünü göstərir. İlk növbədə, regionda turizm infrastrukturunu genişləndirir, bu da yeni iş yerlərinin açılmasına gətirib çıxarır. Yerli icmalar üçün əlavə gəlir mənbələri yaranır. Gəncə və Göygöl şəhərləri ətrafında fəaliyyət göstərən ekoturizm obyektləri – istirahət mərkəzləri, ekoloji düşərgələr, kənd qonaq evləri iqtisadi dövriyyəyə yeni imkanlar qazandırır. Ekoturizmin inkişafı bir neçə iqtisadi istiqamətdə özünü göstərir ki, onlara da aşağıdakılar aiddir:

- Yerli sahibkarlığın inkişafı: Turistlərin artması regionda xidmət sektorunun genişlənməsinə səbəb olur. Qonaq evləri, kafe və restoranlar, su və enerji xidmətləri kimi sahələrdə iş imkanları yaranır.
- İnfrastrukturun genişlənməsi: Turizm üçün yolların, iaşə obyektlərinin və istirahət mərkəzlərinin yaradılması yerli infrastrukturun ümumi inkişafına təsir göstərir.
- Əlavə gəlir mənbələri: Ekoturizm region üçün yeni vergi və gəlir mənbələri yaradır. Turistlərin xərcləri yerli iqtisadiyyata birbaşa və dolaylı yolla daxil olur.
- Məşğulluğun artırılması: Yeni iş yerləri yaradılması ilə regionun gənc və aktiv əhalisi üçün məşğulluq səviyyəsi yüksəlir.

Ekoturizmin iqtisadi faydalarına əlavə olaraq, sosial və ekoloji təsirləri də nəzərə alınmalıdır. Sosial baxımdan, ekoturizm yerli əhali ilə turistlər arasında mədəni mübadiləni artırır, ekoloji təhsil imkanları yaradır və yerli ənənələrin qorunmasına töhfə verir. Ekoloji baxımdan isə düzgün idarə olunan ekoturizm fəaliyyətləri təbii sərvətlərin qorunmasını stimullaşdırır, meşə və su resurslarının davamlı istifadəsinə şərait yaradır.

Ekoturizmin inkişafı ekoloji şüurun formalaşmasına və təbii resursların səmərəli istifadəsinə şərait yaradır. Yerli icmalar təbiətin qorunmasının iqtisadi dəyərini dərk etməyə başlayır. Turist axınının artması ilə regionda nəqliyyat, ticarət və ictimai iaşə sektorlarında canlanma müşahidə olunur. Bu, iqtisadi artım göstəricilərinə birbaşa təsir edən amildir.

Ekoturizmin iqtisadi təsirini qiymətləndirərkən, həm birbaşa, həm dolaylı iqtisadi göstəricilər nəzərə alınmalıdır. Birbaşa təsirlər turizm obyektlərindən əldə edilən gəlirlər, məşğulluq və xidmət sektorundakı artımdır. Dolaylı təsirlər isə kənd təsərrüfatı məhsullarına tələbin artması, nəqliyyat və kommunikasiya sahələrinin inkişafı ilə bağlıdır.

Qazax-Tovuz və Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonlarında ekoturizm fəaliyyətlərinin əsas istiqamətləri ekoloji marşrutların yaradılması, kənd turizmi formalarının inkişafı, təbiət parklarının qorunması və rekreasiya xidmətlərinin genişləndirilməsidir. Göygöl Milli Parkı, Maralgöl və Eldar şam meşə zolaqları bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Ekoturizmin inkişafı bəzi problemlərlə də üzləşir. İnfrastrukturun bərpası, yolların keyfiyyəti, informasiya mərkəzlərinin azlığı və ekoturizm üzrə ixtisaslı kadr çatışmazlığı regionun potensialının tam reallaşmasına mane olur. Dövlət və özəl sektor əməkdaşlığının gücləndirilməsi bu problemlərin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynaya bilər.

İqtisadi baxımdan ekoturizmin ən mühüm üstünlüklərindən biri dayanıqlı gəlir mənbəyi yaratmasıdır. Əgər regionda sənaye və kənd təsərrüfatı mövsümi fəaliyyət göstərsə, turizm ilboyu iqtisadi dövriyyəni təmin edir. Bu isə Qazax-Tovuz və Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonlarının sosial rifah göstəricilərinə müsbət təsir göstərir (Əliyev, 2023: s. 94).

Qazax-Tovuz və Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonlarında ekoturizmin davamlı inkişafı üçün aşağıdakı strategiyalar tövsiyə olunur:

- Turizm marşrutlarının planlaşdırılması: təbiət və mədəni irs obyektləri birləşdirilərək turistlər üçün cəlbedici marşrutlar hazırlanmalıdır.
- Təhsil və informasiya fəaliyyəti: yerli əhali və turistlər üçün ekoturizm və ekoloji məsuliyyət mövzusunda təlim və seminarlar təşkil edilməlidir.
- İnfrastrukturun inkişafı: qonaq evləri, iaşə obyektləri, nəqliyyat şəbəkəsi ekoturizmin tələblərinə uyğun şəkildə inkişaf etdirilməlidir.
- İntestisiya təşviqi: dövlət və özəl sektorun investisiyaları turizm sahəsinin inkişafına yönəldilməlidir.

Ekoturizmin inkişafı həmçinin regionun beynəlxalq imicinə də müsbət təsir edir. Xarici turistlər

üçün təbiətə əsaslanan marşrutlar, milli mətbəx nümunələri və etnoqrafik təcrübələr təqdim olunur. Bu, Azərbaycanın regional iqtisadi siyasətində ekoturizmin prioritet istiqamət kimi qəbul edilməsini şərtləndirir.

Araşdırmalar göstərir ki, Qazax-Tovuz və Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonlarında ekoturizmin inkişafı region iqtisadiyyatına çoxşaxəli təsir göstərir və uzunmüddətli dayanıqlı inkişafa əhəmiyyətli töhfə verir. Ekoturizm yalnız iqtisadi göstəriciləri artırmaqla kifayətlənmir, eyni zamanda sosial və ekoloji sahələrdə müsbət dəyişikliklərin yaranmasına imkan yaradır. Regionun turizm potensialı, xüsusilə təbii landşaftların müxtəlifliyi, dağlıq və düzən ərazilərin birləşməsi, çay və göl hövzələri, həmçinin tarixi-mədəni irs obyektləri ilə zəngin olması, ekoturizmin genişlənməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Bu imkanlardan səmərəli istifadə edilməsi yerli əhali üçün əlavə gəlir mənbələri yaratmaqla yanaşı, onların məşğulluq səviyyəsini yüksəldir və yerli sahibkarlığın inkişafına stimül verir.

Ekoturizmin iqtisadi təsirləri çoxşaxəlidir. İlk növbədə, turizm sektorunda yaradılan yeni iş yerləri regionda gənc və aktiv əhəlinin məşğulluq səviyyəsini artırır. Bu, yalnız birbaşa turizm xidmətləri ilə bağlı deyil, eyni zamanda qida, nəqliyyat, enerji və digər dəstək xidmətləri sahələrində də iş imkanlarını genişləndirir. Beləliklə, ekoturizm regionun iqtisadi inkişafına həm birbaşa, həm də dolayı yollarla təsir göstərir. Eyni zamanda, turizm fəaliyyətləri nəticəsində yerli müəssisələrin gəlirləri artır, sahibkarlar üçün investisiya imkanları genişlənir və iqtisadiyyatın diversifikasiyası təmin olunur. Bu, iqtisadiyyata dayanıqlılıq qazandırmaqla yanaşı, regionun xarici və daxili investisiyalara daha cəlbedici olmasına gətirib çıxarır.

Sosial baxımdan, ekoturizm yerli əhali ilə turistlər arasında mədəni və informasiya mübadiləsini artırır. Turistlərin regiona gəlişi yerli ənənələrin qorunmasına və təşviqinə stimül verir. Ekoturizm fəaliyyətləri həm də ekoloji təhsilin inkişafına töhfə verir, yerli sakinlər və gənclər arasında ətraf mühitin qorunmasını artırır. Bu proses, ekoturizmin yalnız iqtisadi deyil, həm də sosial cəhətdən regionun inkişafına mühüm təsirini şərtləndirir.

Ekoloji aspektdən isə, düzgün idarə olunan ekoturizm layihələri təbii sərvətlərin qorunmasına və davamlı istifadəsinə imkan yaradır. Meşə, su və torpaq resurslarının balanslı istifadəsi və ekoloji qaydaların tətbiqi, həm yerli ekosistemlərin qorunmasını təmin edir, həm də gələcək nəsillər üçün təbii sərvətlərin saxlanmasına zəmin yaradır. Ekoturizmin davamlı inkişaf strategiyaları çərçivəsində turizm marşrutlarının planlaşdırılması, qonaq evləri və iaşə obyektlərinin ekoloji standartlara uyğun şəkildə inkişaf etdirilməsi, həmçinin yerli əhəlinin və sahibkarların bu prosesə cəlb edilməsi vacibdir.

Nəticə. Qazax-Tovuz və Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonlarında ekoturizmin inkişafı regional iqtisadiyyatın şaxələndirilməsini, məşğulluğun artırılmasını, yerli sahibkarlığın təşviqini və ekosistemlərin qorunmasını şərtləndirir. Bu, yalnız qısa müddətli iqtisadi faydalar yaratmaqla kifayətlənmir, həm də uzunmüddətli perspektivdə regionun dayanıqlı sosial-iqtisadi və ekoloji inkişafını təmin edir. Beləliklə, ekoturizmin inkişafına yönəlmiş məqsədyönlü siyasət və strategiyaların hazırlanması, yerli əhəlinin, sahibkarların və dövlət qurumlarının bu prosesə fəal cəlb olunması regionun iqtisadi və ekoloji dayanıqlılığını təmin etməyə xidmət edir.

Nəticə etibarilə, Qazax-Tovuz və Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonlarında ekoturizmin inkişafı yalnız iqtisadi deyil, həm də sosial və ekoloji sferalarda müsbət dəyişikliklərə səbəb olur. Regionda ekoturizmin davamlı inkişafı üçün aşağıdakı təkliflər mühümdür:

- təbii ərazilərin qorunması və ekoloji monitorinq sisteminin təkmilləşdirilməsi;
- yerli icmaların ekoturizm fəaliyyətlərinə inteqrasiyası;
- dövlət investisiyaları və özəl sektorun cəlb olunması;
- turizm təhsili və peşə hazırlığının gücləndirilməsi;
- regionun ekoturizm potensialının beynəlxalq səviyyədə tanıtılması.

Beləliklə, Qazax-Tovuz və Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonlarında ekoturizmin inkişafı iqtisadi artımı stimullaşdıran, ekoloji tarazlığı qoruyan və sosial rifahı yüksəldən kompleks mexanizm kimi qiymətləndirilə bilər.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycanca ətraf mühit. ARDSK. Bakı: 2025. 140 s.
2. Azərbaycanca turizm. ARDSK. Bakı: 2025. 105 s.
3. Əliyev, F. Azərbaycanın turizm coğrafiyası. Bakı: ADPU nəşri, 2023. 207 s.
4. Həsənov, E. Regional iqtisadi inkişaf və ekoturizm siyasəti. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2021. 304 s.
5. Агакишиева Г.Р., Алиева А.М. Использование туристического потенциала Шахдагского национального парка Азербайджана // Региональные геосистемы, Том 49 № 3. 2025. с. 561-572.